

LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN LA EVANGELIZACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA

Agustín Galán García

Doctor en Historia América. Universidad de Sevilla y Catedrático E. Universitaria. Decano
Facultad Ciencias del Trabajo. Universidad de Huelva. España. E-mail: agustin@uhu.es.

Mónica Ortega Moreno

Doctora en Estadística. Vicedecana Enseñanza virtual. Facultad Ciencias del Trabajo.
Universidad de Huelva. E-mail: ortegamo@uhu.es.

Resumo: Muito se tem escrito sobre a evangelização da América mas pouco sobre o esforço organizativo que tiveram que desenvolver as ordens religiosas para poder levá-la a cabo. É justamente isto o que pretende manifestar este trabalho. Ademais propomos, uma aproximação a todos e cada um dos jesuitas que participaram neste projeto missional único na história.

Palavras-chave: Companhia de Jesus. Financiamento da evangelização. Prosopografia. Emigração. Religiosos.

Abstract: Many things have been written about America's evangelization, but very few about the organisative effort that religious orders had to develop in order to make them happen. This is exactly what this work intends to do. Also, we propose an approach to all the ones and to each one of the Jesuits that have participated on this unique missionary project in history.

Keywords: Company of Jesus. Evangelization's Financing. Prosopography. Emigration. Religious.

Resumen: Mucho se ha escrito sobre la evangelización de América pero poco del esfuerzo organizativo que tuvieron que desarrollar las órdenes religiosas para poder llevarlo a cabo. Justamente esto es lo que pretende poner de manifiesto este trabajo. Además proponemos, un acercamiento a todos

y cada uno de los jesuitas que participaron en este proyecto misional único en la historia.

Palabras clave: Compañía de Jesús. Financiación de la evangelización. Prosopografía. Emigración. Religiosos.

Sommario: Molto è stato scritto sull'evangelizzazione dell'America ma poco sullo sforzo organizzativo che hanno dovuto affrontare gli ordini religiosi per poterlo realizzare. Questo argomento è esattamente il tema del presente articolo. Inoltre proponiamo un ravvicinamento a tutti ed a ciascuno dei gesuiti che hanno partecipato a questo progetto missionario unico nella storia.

Parole Chiave: Compagnia di Gesù. Finanziamento dell'evangelizzazione. Prosopografia. Emigrazione. Religiosi.

Résumé: On a écrit beaucoup sur l'évangélisation de l'Amérique, mais peu est dit sur l'effort organisationnel qui les ordres religieux ont du faire pour la conduire au succès. C'est justement ça qui ce travail vise à mettre en évidence. En outre, on propose une approximation à tous et chacun des jésuites qui ont participé de ce projet missionnaire unique dans l'histoire.

Mots-clés: Compagnie de Jésus. Finances de l'évangélisation. Prosopographie. Émigrations. Religieuses.

“Id a Galilea que allí me veréis”
(Mt 28, 10)

El año 1566 comenzaba la Compañía de Jesús su participación en la evangelización de las Indias Occidentales. Aquel hecho, resultado de intensas gestiones, primero ante Carlos V y luego ante Felipe II, suponía abrir un nuevo escenario a la acción misionera del Instituto. Sin embargo, en el interior de la propia Orden, este hecho traería consigo la aparición de un Oficio creado al efecto que tendría que hacerse sitio en la organización preexistente. Proponemos en el presente trabajo, por un lado, una aproximación a la estructura organizativa de la que tuvo que dotarse para participar en aquel proyecto misional, y, por otro, un acercamiento a lo que supuso aquel esfuerzo desde el punto de vista de sus protagonistas; es decir, de aquellos hombres, que abandonando lo conocido, lo inmediato, deciden participar en la cristianización de un mundo recién descubierto.

1. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL OFICIO DE INDIAS:

El retraso que sufrió la Compañía a la hora de iniciar su participación en el proceso evangelizador de las Indias españolas, le permitiría aprender de la experiencia que oficios similares habían desarrollado en los años precedentes. Así, el Oficio de Indias de Sevilla podría mirarse, en la Procura ante la Corte, para las provincias españolas, y el creado en Lisboa, para atender a las Indias Orientales. No obstante, sería la propia experiencia la que irá conformando la imagen definitiva del oficio. En este punto, la necesidad de adaptación, uno de los más claros rasgos definitorios del ser jesuita, iba a marcar su devenir.

Una de las primeras cuestiones que había que resolver era su dependencia jurídica en el interior de la propia orden. ¿De quién dependería?, ¿a quién había de estar sometido el Procurador General

¹ Este trabajo está basado en el estudio: GALÁN GARCÍA, Agustín. *El Oficio de Indias de los Jesuitas en Sevilla. 1566 - 1767*. Sevilla: Focus - Abengoa, 1995.

de Indias de Sevilla?, etc. Apenas siete años después de que zarpara la primera expedición con destino a Florida, llegaban las primeras indicaciones al respecto: el Procurador tendría que estar sujeto, por un lado, al provincial de Andalucía y, por otro, al Rector de colegio donde residiere. Poco después, a instancias de la Congregación Provincial del Perú, su autonomía quedaba seriamente menguada al tener que someterse, bien al procurador que viniese por superior de alguna de las expediciones, bien a los procuradores provinciales de México o Perú. Poco después será la provincia de Andalucía, la que introducirá un nuevo elemento de control, al pretender que cada año se tomen las cuentas del Oficio y que se amplíe la autoridad del provincial sobre el Oficio, incluso en los asuntos relacionados con Indias. Este control se acentuaría a comienzos del siglo XVII cuando la visita que anualmente giraba el provincial a su jurisdicción, se hacía extensible a las actividades económicas del propio oficio².

A pesar de las indicaciones del General para que todos desarrollaran un espíritu de servicio hacia *el otro*, alcanzar el entendimiento entre los superiores locales, los provinciales de Indias y el Procurador, no iba a resultar fácil. Había que poner de acuerdo, al menos, a tres voces con capacidad de decisión sobre una misma actividad. De este modo, la superioridad jerárquica chocaría con la autoridad que concede el conocimiento de los modos de proceder para la satisfacción de las expediciones y demás necesidades americanas y con los intereses crecientes del propio Oficio. La situación se complicaba aún más cuando era el compañero del procurador provincial, normalmente un coadjutor, el que quedaba en Sevilla para gestionar los encargos de su provincia y procurar todo lo necesario para la misión de regreso. Por otro lado, y por motivaciones bien distintas, las dificultades del titular del Oficio con el rector, vendrán de la necesidad de hacer compatibles las expectativas de dos comunidades con intereses diferentes; una estable, formada por los que viven y trabajan en la ciudad de manera permanente, y, la

² SALINAS, Pedro de: Tratado tocante al Oficio de la Procuraduría de Sevilla de las provincias de Indias. 31.III.1651. Archivo de la Provincia de Toledo de la Cía. De Jesús. C-263. fol. 12 v.

otra, la integrada por los numerosos y continuos grupos de misioneros que coyunturalmente alteraban la relación establecida entre aquella y la ciudad, sus benefactores, sus limosnas, etc.

En cuanto a las necesidades de personal, serán las propias actividades que el Oficio desarrolle, las que irían determinando la cantidad y la calidad de los mismos. En la segunda Década del siglo XVII se le adjudicará un ayudante y se permitirá, por primera vez, la contratación de un seglar para las gestiones que se ofrecen tanto dentro como fuera de la casa. A mediados de aquella centuria, se incorporaban dos nuevos ayudantes, uno para acompañarle fuera de casa y el otro para llevar la contabilidad. Unos años después y con motivo del traslado de la cabecera de las flotas a Cádiz en 1680, el volumen de los negocios y la importancia de las actuaciones que se va a acometer en aquella ciudad, aconsejaban la presencia permanente de un Procurador General de las Indias Occidentales. Contábamos en aquel momento, por lo tanto, con tres procuradores para atender las cuestiones derivadas de la expansión por las Indias occidentales: Madrid, Sevilla y Cádiz. El año 1729, el traslado de la Casa de la Contratación hará que el Procurador se traslade definitivamente a El Puerto de Santa María. El titular de Cádiz permanecería en su destino aunque supeditado, ahora, a la autoridad del General de Indias quién a su vez sería el Superior del Hospicio de la ciudad portuense.

Además de aquella estructura que se iba generando, era frecuente que cada provincia, casa o colegio, contase con un procurador en aquella ciudad donde se tuviese algún beneficio. Así, en Sevilla, durante la segunda mitad del siglo XVII, estaban destacados de forma permanente los representantes de las cinco provincias españolas, de los colegios de Alcalá de Henares, Imperial de Madrid, Loyola, Valladolid, La Coruña, Granada, etc. En otras ocasiones era el propio Procurador de las Indias Occidentales quien hacía de podatario de alguna casa o colegio que no pudiese disponer de agente en la ciudad hispalense. La cercanía de unos y otros y el frecuente contacto a que esto daba lugar, facilitaba enormemente las relaciones entre las

distintas provincias en términos generales y, por lo que ahora nos interesa, entre las americanas y las peninsulares.

2. LAS FUNCIONES DEL PROCURADOR GENERAL DE LAS INDIAS OCCIDENTALES

La figura del Procurador General se va a crear con una doble finalidad:

- a. "... proveer a las provincias del Perú y México conforme a las órdenes del General y superiores de ellas y comprando a su tiempo las cosas que son menester así para el uso de los colegios de aquellas partes como para el matalotage de los que envían a aquellas provincias [...]
- b. ...y cobrar y enviar las cartas y otras cosas que de Roma o de otra parte se envíen a aquellas provincias; y así mismo los que de aquellas Provincias vienen para el general o para otros"³.

Sólo ocho expediciones se habían organizado antes de elaborar estas instrucciones tan generales y tan fácilmente asumibles. El paso del tiempo, las dificultades y, sobre todo, la experiencia, irían demostrando la complejidad y variedad de las ocupaciones que se tendrían que acometer desde el Oficio de Indias.

El año 1651, cuando ya eran seis las provincias a las que había que atender y numerosas las expediciones enviadas, las ocupaciones del procurador resultaban, en efecto, mucho más prolijas:

- a. "La primera es recibir en Cádiz a los procuradores que vienen de sus provincias, desembarcarles su ropa, dinero y lo demás que traen, conducírsele a Sevilla, y sacar de las Aduanas lo que entrare en ellas, y de la Casa de la Contratación la plata que trajeren registrada.
- b. Comprar todos los géneros que piden por sus memorias, y cartas los Procuradores de las Provincias, Rectores, y Procuradores de los colegios, y muchos particulares de

³ "Instrucción para el Procurador de las Indias Occidentales". Roma 11.XI.1574. En ZUBILLAGA, 1953.

la Compañía, que lo más se reduce a libros, vestuario y ornamentos: acomodar todo esto en cajones, que vaya bien acondicionado.

- c. Sacar sus despachos, enviarlos a Cádiz y embarcarlos en las naos adonde hubieren de ir; sacar la cuenta, y razón con cada uno que hubiere enviado dineros para estas cosas, y responderles a sus cartas y satisfacerles otros puntos, y diligencias sujetas, que de ordinario encargan.
- d. Tiene también por ocupación la correspondencia ordinaria con el Procurador General de las Provincias de España que reside en Roma, y con el de las Indias, que asiste en Madrid...
- e. Fuera de esto ha de atender forzosamente todo el año a la cobranza de todos los juros y rentas que las Provincias de Indias tienen en Sevilla, Córdoba y Granada..."⁴.

Estas funciones, y todo el elenco de actividades que había que desarrollar para poder cumplirlas, alcanzarán su máximo desarrollo en los años previos a la expulsión. Casi doscientos años después de la creación del Oficio, se había conseguido articular una red que podía poner en contacto casi cualquier punto de la vieja Europa con cualquier otro del Nuevo Mundo.

3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Para entender este apartado es necesario partir de una premisa fundamental, que ya insinuó P. Borges, que nosotros detallamos sobradamente en su momento y que, no obstante, lo anterior, se sigue omitiendo en numerosos estudios dedicados a la historia de la Iglesia en América⁵. La cuestión es bien sencilla: la ayuda real no cubría íntegramente la totalidad de los gastos que se originaban en la organización de las expediciones misioneras, no solo para la Compañía de Jesús, sino para el conjunto de las órdenes participantes en el proyecto evangelizador. El mantenimiento de los precios

⁴ SALINAS, op. cit.

⁵ BORGES MORÁN, 1977.

asignados a los distintos conceptos, el lugar de pago de los gastos generados, la inflación, etc., fueron circunstancias que todas aquellas expediciones tuvieron que soportar a lo largo de los años. No obstante esa evidencia, el Procurador General de Indias, en nombre de aquellas provincias y fiel a la misión para la que había sido creado, siguió organizando expediciones y abasteciendo a las provincias de todo lo necesario. Podemos concluir, por lo tanto, que la Compañía de Jesús, en su política misional, no hizo depender su labor evangelizadora exclusivamente de la subvención regia, sino que desde muy pronto las demarcaciones indianas, iniciaron el desarrollo de actividades económicas que le iba a permitir costear el envío de misioneros a Indias, sin renunciar por supuesto, a uno solo de los maravedís de los que el Consejo debía pagar.

Desde este punto de vista, las ocupaciones esenciales fueron:

- a. **Administración de rentas** que las provincias de Indias tenían en Andalucía. A mediados del siglo XVII la renta que tenían en España las Provincias de Indias ascendía a 2.007.584 maravedís o 59.046 reales y medio de vellón. Velar por la rentabilidad de aquellos fondos era el cometido esencial del Procurador⁶.
- b. **Recepción de las encomiendas de oro, plata, metales, etc.** "que remiten de las provincias para Roma, Madrid, Sevilla y otras partes, así las que traen en confianza los encomenderos, como lo que viene registrado y entra en la Casa de la Contratación"⁷.

A la hora de considerar la naturaleza de estas encomiendas es necesario hacer una doble distinción: por una parte, las que venían por cuenta de particulares, bien dirigidas directamente al Oficio, bien, y estas eran las más numerosas, a través de algún jesuita que permitía encaminarlas con el Procurador Provincial que cada seis años se

⁶ SALINAS, op. cit.

⁷ En este punto es necesario tener en cuenta en trabajo de LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio Luis. Los jesuitas y el tráfico de dinero en la carrera de Indias (1753-1767). *Cuadernos de Investigación Histórica*. Madrid, n. 14, p. 7-23, 1991.

desplazaba a Roma para asistir a la Congregación General; por otra, las que realizaban los propios miembros de la Orden y que podían ser a título particular o en nombre de alguna provincia, colegio, casa, etc. Por lo tanto, no todo el dinero que se remitía en nombre de una provincia pertenecía a ella, sino que podía responder a orígenes muy diferentes como más tarde veremos.

El procedimiento seguido para la conducción de la encomienda y para asegurar el contenido su encomienda era generalmente el mismo: en la ciudad de origen se extendía ante notario una escritura de obligación en la cual se le especificaban al Procurador de Indias los géneros y cantidad que se le iban a enviar, con quién, cuándo y el destino que el remitente le quería dar. Esta escritura podía ser utilizada para reclamarla en la Contaduría de la Casa, donde a su vez, mediante los registros de los maestros de plata de las naves se tenía constancia del mismo envío. Aquel documento no solía ser necesario cuando el dinero, las joyas, etc., pertenecían a la propia casa, colegio o provincia del procurador que lo llevaba, en cuyo caso bastaba una simple carta. Sin embargo, esta escritura sí se hacía cuando el envío era registrado en los navíos a nombre de seglares, cosa cada vez más frecuente para evitar el escándalo que provocaba consignar gruesas cantidades en cabeza de religiosos. Una vez que los envíos estaban en poder del Oficio, bien en sus propias dependencias o confiado a algún podatario, era necesario pasar a su distribución.

Cuando el destinatario, ya fuera seglar, religioso, mercader, militar, compañía de comercio, colegio, casa, cofradía, etc., residía en el mismo lugar donde estaba ubicado el Oficio –Sevilla, Cádiz o Puerto de Santa María– o era representado mediante apoderados, bastaba la firma de una carta de pago o un simple recibo para concluir la relación. Si, por el contrario, el receptor se encontraba en otras localidades más lejanas se solían utilizar dos procedimientos. En primer lugar, se utilizaban las llamadas “conductas de plata”, es decir, se contaba con compañías dedicadas a conducir dinero, plata, joyas, etc. El segundo mecanismo utilizado era, ni más ni menos, que las letras de cambio.

Pero realmente, **¿cuál era el beneficio que obtenía el Oficio de tanto tráfico?** Para los envíos ajenos a la Compañía, el beneficio podía situarse entre el 3 o el 4 por ciento que solía cobrar como gastos de conducción. Sabemos, por otro lado, que a medida que avanza el siglo XVII los envíos se consignan, cada vez con más frecuencia, en cabeza de seglares. Pero sin duda, el mayor beneficio que como resultado de tanto trajín podía obtener la Procura de Indias, era la posibilidad de manejar el dinero remitido hasta que llegase a sus últimos destinatarios. Esto le permitiría actuar a modo de entidad financiera⁸. Por lo tanto, de la habilidad, inteligencia y prudencia con que se movieran aquellos fondos iba a depender en gran medida, si no exclusivamente, la situación económica de la Procura.

4. RESULTADOS

Aún hoy siguen vigentes las palabras que escribió P. Chaunu a mediados de la década de los 80, a las que ya recurrimos en su momento y que nos sirven de nuevo para enmarcar el trabajo que presentamos: "La historia eclesiástica de la misión ha sido estudiada en conjunto gracias a las órdenes religiosas, y nos basta con recurrir a ellas. Pero sería deseable un estudio sociológico del mundo de la misión y sobre todo una ponderación global, ¿cuántos hombres, cuántos medios? Concluidos estos cálculos nos veríamos sorprendidos por la radical desproporción entre la modesta dimensión aparente de la causa y la extensión de la acción, como en toda expansión europea"⁹.

En efecto, mucho se ha avanzado en las últimas décadas en el conocimiento de la obra realizada por las distintas órdenes religiosas en la evangelización de las Indias Occidentales; sus aportaciones a los distintos ámbitos del saber, al progreso social y económico, al desarrollo de la colonización, al mantenimiento del

⁸ Sobre los riesgos en que incurrió el P. Fabián López en el desarrollo de esta actividad puede consultarse también LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio Luis. Los jesuitas y su intermediación financiera en la carrera de Indias. In: Bernal, A.M. (Ed.), *Dinero, moneda y crédito en la Monarquía Hispánica*. Madrid: Marcial Pons-Fundación ICO, 2000, p. 751-764.

⁹ CHAUNU, 1984, p. 24.

orden social, al valor cultural de las misiones y de la evangelización, etc. En el caso concreto de la Compañía de Jesús, se ha avanzado especialmente en el conocimiento de la obra cultural y científica de los expulsos, de sus peripecias, de las misiones populares, de la participación de las distintas provincias jesuíticas en la propagación de la fe, etc. Sin embargo, nos falta profundizar en *cuántos hombres* y *cuántos medios*. La publicación de los estudios a los que antes nos hemos referido nos va permitiendo conocer casi de manera individual quiénes fueron los que protagonizaron tal o cual suceso, tal o cual expedición, misión, logro, etc. No obstante, aún no estamos en condiciones de analizar la aportación global de cada una de las órdenes al proceso evangelizador del Nuevo Mundo desde aquella perspectiva. En este sentido, tenemos que seguir mencionando el trabajo ya clásico de P. Borges para los franciscanos, y el nuestro para los de la Orden de San Ignacio. La ausencia de estudios con esta orientación dificulta y casi hacen imposible la comparación entre unos y otros institutos.

Se trata entonces de aproximarnos, al perfil prosopográfico de aquellos jesuitas que fueron enviados a las Indias desde 1566, en que se organiza la primera expedición hacia La Florida, hasta su primera expulsión en 1767. Dos siglos de labor misional que, como veremos, requirió de una extraordinaria coordinación entre el Oficio de Indias y el General.

La información que hemos intentado recuperar ha sido aquella que la propia reglamentación oficial recababa del procurador sobre cada uno de los expedicionarios. Es decir, nombre, lugar de nacimiento, provincia, edad, estado, formación, fecha de ingreso en la Compañía, colegio o casa de procedencia, lugar en el que desarrollaba la espera antes de que se produjera el embarque y la fecha de llegada a este lugar. Al mismo tiempo, la documentación de la Contratación nos permitirá conocer los detalles de las embarcaciones en que habrían de hacer la travesía, clase del navío, maestre del mismo, tipología de la navegación, etc.

Como el lector advertirá, doscientos años son demasiados como para que la serie documental guarde la generosidad deseada. Tanto para los jesuitas como para el resto de las órdenes, las mayores dificultades las vamos a encontrar en la primera mitad del siglo XVII, más concretamente en los primeros treinta años. Para los últimos treinta años de aquel siglo y la mayor parte del siguiente, las fuentes se van a mostrar especialmente profusas, permitiendo satisfacer todos los campos comentados más arriba.

5. UNA APROXIMACIÓN AL PERFIL PROSOPOGRÁFICO

Antes de adentrarnos en las características que reunían los expedicionarios abordamos una brevísima aproximación a la aportación del conjunto de las órdenes y más especialmente de la Orden de San Ignacio.

Cuadro nº 1. Aportación general de las órdenes religiosas. S.XVI-XVIII.

	OFM	SJ	OP	OFMC	OSA	OM	TOTAL
S. XVI	2782	390	1579	-	348	312	5.411
S. XVII	2207	1696	1120	205			5.228
S.XVIII	2736	1925	89 *	571			5.319
Totales	7725	4011	2786	776	348	312	15.958

* Hasta 1715

Elaboración propia

La falta de estudios que nos permitan completar este cuadro le conceden demasiada provisionalidad aun a los datos que ofrecemos. Además de las cifras que puedan aportar los mercedarios y los agustinos, resulta imprescindible completar la aportación de la orden de Santo Domingo. Interesante, por otro lado, el comportamiento de los distintos institutos a lo largo del siglo XVII. Para franciscanos y dominicos, que comenzaron su aportación en el siglo XVI, el Seiscientos va a suponer un descenso del 29 y del 20,7 % respectivamente. En este hecho debió influir necesariamente el cambio en el sistema de pago de los costes derivados de la organización de las expediciones.

Desde las dos últimas décadas del siglo XVI hasta la segunda década del siglo XVIII, la totalidad de los gastos se consignarán con cargo a las cajas reales americanas, lo que suponía que había que contar con recursos suficientes como para sufragar aquellos gastos. En términos generales, aquella disminución vendría a ser compensada por la potente irrupción de los jesuitas.

Desde el punto de vista cronológico, y hasta donde sabemos hoy, la evolución de su participación debió ajustarse bastante a lo que recoge el cuadro siguiente:

Gráfico nº 1:

Aportación de las órdenes religiosas a la evangelización de América.1566-1767.

Elaboración propia

En este contexto, la aportación de los jesuitas se ajustó a la frecuencia que recoge el gráfico 2.

Gráfico nº 2:

Ritmo de afluencia de la Compañía de Jesús a las Indias. 1566-1767.

Elaboración propia

Un total de 200 expediciones para el envío de unos 4011 expedicionarios hacen una media 20 expedicionarios por misión. Aunque como se puede apreciar en el gráfico, la oscilación era muy considerable. Aquí la casuística era extremadamente variada y no atendía a criterios preestablecidos. Por otro lado, la regularidad en el envío es una de las circunstancias que es necesario destacar. Aquellas mismas 200 expediciones para los 200 años que transcurrieron desde el envío a La Florida de los primeros hasta la expedición que conduciría el P. Domingo Escribani hacia Santa Fe, que zarpó de El Puerto de Santa María el 11 de febrero del fatídico 1767, conceden una media evidente.

Los valores medios, en cuanto al número de integrantes de cada una de las expediciones se refiere, quedan recogidos en el cuadro siguiente:

Cuadro nº 2: Misioneros por expedición. Totales.

Siglo	Nº Expedicionarios	Media por expedición	Desviación típica	Máximo por expedición
S. XVI	390	11,47	13,66	49
S. XVII	1543	15,43	22,20	99
S. XVIII	1714	25,21	35,82	148
Total	3647	18,05	27,00	148

La tendencia creciente de la aportación de la Compañía, no obstante las dificultades económicas, la insuficiencia de la contribución de la Corona, las distintas disposiciones que tratan de regular, cuando no restringir la afluencia de los extranjeros, las vicisitudes de cada provincia europea, etc. pone de manifiesto la voluntad de la orden de S. Ignacio por ampliar y consolidar su presencia en el Nuevo Mundo. Y, por otro lado, y a título individual, la determinación de cada uno de los viajeros a participar en el aquel proyecto. Esta perspectiva individual se olvida casi de manera sistemática.

A. EDAD EN EL MOMENTO DE LA PARTIDA

Disponemos de este dato para un 74 % de los jesuitas localizados. A primera vista pone de manifiesto que la evangelización del Nuevo Mundo requirió de tanta fuerza espiritual como física y que las provincias europeas, españolas fundamentalmente, protagonizaron una renuncia considerable en lo que a "su" capital humano se refiere, en beneficio del proyecto americano.

Gráfico nº 3:

Edad en el momento de la partida. Total expedicionarios.

Elaboración propia

En términos generales el arco cronológico en el que se van a mover los expedicionarios irá desde los 14 a los 78 años, aunque puede

apreciarse que el grueso de los expedicionarios va a estar entre los 16 y los 36 años. Aunque la importancia numérica de los que superan los 40 años es relativa, no deja de sorprender la continuidad de los mismos en el conjunto del período. No debe olvidarse tampoco que la esperanza de vida para estos momentos, y conscientes de que es un periodo demasiado amplio, podríamos fijarlo entre los 35 y 40 años.

Si la edad de los expedicionarios la abordamos desde la perspectiva secular, nos vamos a encontrar con el panorama que dibuja el cuadro nº 4. En efecto, se puede apreciar que el siglo XVI presenta un perfil distinto al que ofrecen los dos siguientes. Para tratar de explicar esta situación hay que aludir, en primer lugar, a la propia situación de la Compañía en la segunda mitad del XVI, que está prácticamente en su etapa fundacional; no se olvide, aunque sea a modo de ejemplo, que a Sevilla llegan en 1554, y que apenas 12 años después ya se estaba organizando la primera expedición. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las dificultades propias de iniciar la expansión en las Indias y, por último –y es lo que nos interesa en este momento–, el debate que se suscitó entre las provincias españolas y los encargados de organizar las expediciones para las Indias Occidentales.

En aquella controversia hubo de intervenir el General indicando las condiciones mínimas que debían alcanzar los aspirantes: “que sean los mejores que tenga la Provincia, de probada virtud, medianía de letras y salud suficientes para tal empresa y que vayan en consolación y gusto”¹⁰. Los primeros defendían la necesidad de los sacerdotes en sus provincias para continuar las fundaciones, atender a los fundadores y bienhechores, poder acudir a las labores de formación de los estudiantes, etc. Mientras que los procuradores de Indias defendían que “es necesario que entienda de los trabajos del mar y de estas partes así por la mudanza de la tierra... han menester muchas fuerzas y entera salud... en ninguna manera permita V.P. vengan flacos ni nuevos, por más fervores que muestren, que daremos con la carga en el suelo... Son necesarios padres de mucha virtud para

¹⁰ GALÁN GARCÍA, op. cit., p. 47.

criar gente y guardar con rigor nuestro Instituto; el cual se remitirá muy en breve si no se remedia. Porque la gente que acá se recibe es soberbia y libre y dada a los tres vicios... y si no hay grandes claustros y rigurosos noviciados y persecución en los de la vida al modo dicho, no habrá remedio de sujetarlo; antes se criará a gente perdida que gente que sirva a Dios en algo bueno, y así se me ofrece que los padres que vengan sean rigurosos y afables. Con lo uno se guardara así a la Compañía y con lo otro atraerán a esta gente... En esta tierra no hay necesidad de hermanos que acá los hay en abundancia... hay de padres de letras por las grandísimas dificultades que hay que se suscitan cada día y de maestro de novicios que doblen a esta gente la dura cerviz”¹¹.

La entrada en escena de los jesuitas extranjeros, notable diferencia con el resto de las órdenes, ofrece la dimensión europea del proyecto ignaciano.

Gráfico nº 5:

Edad en el momento de la partida. Españoles y extranjeros.

Elaboración propia

¹¹ Este interesante debate se puede seguir con más en detalle en los primeros volúmenes de *Monumenta Peruana*, *Monumenta Mexicana* o *Monumenta Antiquae Florida*.

La tendencia en cuanto a su ritmo de afluencia, a la cantidad de los que irán, etc., observa la misma dinámica que para el conjunto de los españoles. Sin embargo, una cuestión llama la atención desde el principio. Nos referimos a la edad de los extranjeros, que va a ser algo más elevada que la de sus colegas hispanos, y que se mantendrá a lo largo de todo el período analizado. En esta ocasión la explicación hay que buscarla en el distinto Curriculum que seguían unos y otros. "Porque siendo necesario que todos lean tres o cuatro años de gramática, por las muchas cátedras que tienen todas las provincias, el uso en las de España es, que la lean recién ordenados sacerdotes, habiendo acabado sus estudios; y hallándose en este estado y ocupación, no pueden estar deshacerse de ellos, por haberlos menester a todos para dichas cátedras; y eso, aun los pocos que pueden enviar estas provincias, es preciso sean de aquellos que están en el noviciado, o que se hallan al principio o al medio de sus estudios. Por el contrario, el uso de dichas provincias extranjeras es, que lean la Gramática antes de comenzar a estudiar la Teología; y así el desembarazo para poder ir a las Indas de dichos extranjero"¹². Esta diferencia de edad, unida a la lógica diferencia formativa, puede justificar el que los provinciales americanos expresaran en no pocas ocasiones su preferencia por los extranjeros. En este colectivo el de menor edad contará con 17 años en el momento de la partida y el mayor alcanzará los 62¹³.

En varias ocasiones a lo largo de la tramitación de las expediciones lo que nos permite contar esta información para un 99,47 % de los expedicionarios. Sorprende, aunque lo hemos explicado más arriba, la proporción de sacerdotes que enviaron las provincias europeas, un (64,40 %) del total de sus propias aportaciones, sensiblemente mayor

¹² GALÁN GARCÍA, op. cit., p. 362.

¹³ El primero era Carlos Fabenensi, un estudiante romano que ingresó en la Orden el 1 de julio de 1717, el mismo día que otros cuatro hermanos de religión. En total participaron en aquella expedición unos veinte jesuitas de aquella provincia que, como era costumbre, hicieron juntos el viaje hasta El Puerto de Santa María para esperar el momento del embarque. Partieron con destino a Paraguay y llevaban como procurador al P. Bartolomé Jiménez. En el otro extremo encontramos al mencionado P. Antonio Machoni. Natural de Iglesias en Cerdeña, que partió para Paraguay y Tucumán el 6 de Diciembre de 1733, contando 62 años y llevando casi 45 de Compañía.

a las españolas (33,66 %). La perspectiva contraria encontramos al analizar la representatividad de los estudiantes en uno y otro grupo; 50,55 % los nuestros y un 18,62% para los extranjeros. Por su parte, los coadjutores van a significar el 10,39% en el caso de aquellos y un 15,22% en el de estos. Tanto en uno como en otro caso los datos observan una gran diferencia con los que P. Borges Morán ofrece para el caso de los franciscanos; a saber, un 93% de sacerdotes, un 3% de estudiantes y un 4% de hermanos legos¹⁴.

Cuadro nº 5: Formación. Totales españoles y extranjeros. (%)

	Españoles		Extranjeros		TOTAL	%
	Nº	%	Nº	%		
Sacerdote	985	33,66%	550	64,40%	1535	40,61%
Hermano	122	4,17%	9	1,05%	131	3,47%
Coadjutor	304	10,39%	130	15,22%	434	11,48%
Estudiante	1479	50,55%	159	18,62%	1638	43,33%
Otra	36	1,23%	6	0,70%	42	1,11%
Total general	2926	100,00%	854	100,00%	3780	100,00%

Elaboración propia

En los cuadros siguientes podemos apreciar la evolución que experimentó la edad media de los sacerdotes y estudiantes a lo largo de los dos siglos que nos ocupan.

B. TIEMPO DE COMPAÑÍA.

El tiempo de Compañía o la antigüedad en la misma es un dato relevante para conocer, por un lado, la solidez de los enviados a las Indias y, por otro, para poder valorar la obra realizada por los mismos. Responder, en definitiva, a las preguntas que nos planteaba P. Chaunu al comienzo de este trabajo. Conviene recuperar en este momento el debate al que aludimos más arriba a propósito de la formación y la entereza espiritual de los candidatos. Como vemos en el cuadro siguiente, la media de los distintos siglos es extraordinariamente cercana. Disponemos de esta información para el 39,5 % de los expedicionarios.

¹⁴ BORGES MORÁN, op. cit.

Cuadro nº 7:**Días transcurridos desde el ingreso en la Compañía hasta la fecha salida.**

SIGLO	Nº	Media Días	Desviación típica	Mínimo	Máximo	Media
En años						
S. XVI	39	2297,28	1060,05	38	4569	6,29
S. XVII	534	3064,87	2971,40	8	18865	8,39
S. XVIII	1009	2573,18	2817,00	3	21230	7,04
Total	1582	2732,34	2849,77	3	21230	7,49

Elaboración propia

Las razones normativas ya apuntadas y el peculiar itinerario formativo van a explicar que la media de antigüedad en la Compañía antes de iniciar el viaje al Nuevo Mundo sea sensiblemente mayor para los extranjeros. Muy similar para el último tercio del siglo XV, se situará en los 11,72 años para el XVII y bajará levemente hasta los 10 años para el setecientos.

En el análisis de este aspecto nos ha llamado poderosamente la atención lo ocurrido con unos 120 expedicionarios, distribuidos en diferentes grupos, en los que se da la circunstancia de que llegan al lugar donde han de esperar el embarque, normalmente Cádiz o El Puerto de Santa María, antes de ingresar en la Compañía. Suelen ser en su mayoría estudiantes, algunos coadjutores y excepcionalmente sacerdotes. Como es de esperar, su edad está en la franja de los más jóvenes, especialmente en el caso de los primeros. La mayor parte son españoles aunque también podemos encontrar a algún extranjero. A modo de ejemplo podemos citar a los hermanos Vieco. Naturales de Bueneche de Alar, en la provincia de Cuenca, siguieron la siguiente secuencia. Pedro, estudiante de Teología y con 23 años de edad, llegó a El Puerto de Santa María el 19 de noviembre de 1733, el 14 de mayo de 1735 ingresó en la compañía y veinte días después zarpó con destino al Nuevo reino de Granada; Antonio, estudiante de Humanidades y 21 años, llegó al hospicio portuense el 23 de noviembre de 1733, el 8 de mayo ingresó en la Orden y embarcó en el mismo grupo que sus hermanos. Y, por último, Rafael, también estudiante, llegó el día 22 de diciembre de 1733 y fue recibido en la Orden el 6 de enero de 1735.

Apurando los plazos encontramos algún caso en el que la llegada al hospicio portuense y el ingreso en la Compañía fue todo uno. Así le

ocurrió a Andrés Sellent, coadjutor de 28 años, que superó aquellos dos tramites el 26 de febrero de 1738 para incorporarse al grupo que conduciría Mateo de Arcaya a Moxos y que empezaría la navegación el 2 de junio de del mismo año.

Las expediciones en que dieron cabida a las circunstancias mencionadas se concentran en tres periodos; a saber, el último tercio del S. XVII; entre 1705 y 1717 y, por último, entre 1733 y 1751. Sin conocer con exactitud las circunstancias que puedan explicar aquella manera de proceder, el segundo de los periodos señalados viene a coincidir con los años en los que más dificultades concurrieron para el envío de religiosos. Momentos de escasez y aumento de la demanda de las provincias americanas, que trataron de resolverse de aquel modo.

C. LUGAR DE ORIGEN.

En este punto hemos procedido a agrupar el origen de los expedicionarios atendiendo a la provincia jesuítica de la que procede, incorporando a este criterio a todos los centros pertenecientes a cada una de ellas; evitamos así la dispersión y conseguimos una mayor simplificación a la hora de exponer los resultados. Este es un dato que aparece en un 72% de los registros. (Recogemos aquellos lugares que aparecen representados en una proporción superior al 1 %).

Cuadro nº 8:

Expedicionarios según provincia de origen. Total.

Provincia	Nº	%
Andalucía	465	16,09%
Aragón	616	21,31%
Austria	27	0,93%
Bélgica	42	1,45%
Castilla	467	16,16%
Germania	233	8,06%
Italia	328	11,35%
Toledo	693	23,98%
Total general	2890	100,00%

Elaboración propia

Si diferenciamos la aportación de las provincias españolas y las extranjeras, el resultado es el que aparece en el grafico siguiente:

Grafico nº 7:

Aportación por provincias de origen. Provincias españolas y extranjeras.

Españoles

Extrajeros

Elaboración propia

Nótese la homogeneidad en la distribución de la aportación, especialmente de las provincias españolas. Mantenido a lo largo de los 200 años a los que nos venimos refiriendo, difícilmente puede hablarse aquí de que esta participación tan mesurada pueda ser producto del azar; más bien parece que aquel debate que se suscitó al comienzo de la aventura americana en el interior de la Compañía sobre quiénes y cuántos eran los sujetos que debían acudir a aquella empresa desde las provincias españolas, se había resuelto. Y esta es nuestra hipótesis: el envío de los expedicionarios estuvo claramente dirigido y fiscalizado desde la Procuraduría General de las Indias Occidentales en estrecha colaboración con el General de la Compañía. Hablamos por lo tanto de un esfuerzo proporcionalmente compartido en nuestro caso y de un esfuerzo europeo para el resto. Por lo que respecta a las provincias extranjeras resulta evidente la mayor aportación de italianos y alemanes y en mucha menor medida la presencia de franceses, belgas, austriacos, etc.

Si damos un paso más y de la provincia pasamos a la ciudad, al colegio o a la casa profesada de donde partieron los misioneros hemos de acercarnos al cuadro nº 9. Veremos que no obstante el compartir el esfuerzo, algunos le pusieron más empeño que otros; es el caso de Madrid, Valladolid, Tarragona o Sevilla.

Ya sea para las provincias extranjeras, ya para las españolas, parece evidente que el trabajo que presentamos debe completarse con los que abordan la historia particular de cada una de ellas.

Cuadro nº 9:
Aportación de los centros principales.

Lugar de origen	Nº Misioneros	%	Lugar de origen	Nº Misioneros	%
MADRID	227	7,69	MURCIA	81	2,75
• ALCALA HENARES	100	3,39	TOLEDO	81	2,75
TARRAGONA	161	5,46	VALENCIA	74	2,51
SEVILLA	159	5,39	BARCELONA	55	1,86
VALLADOLID	84	2,85	CORDOBA	51	1,73
• VILLAGARCIA	130	4,41	PAMPLONA	41	1,39
MEDINA CAMPO	36	1,22	SANTIAGO COMP.	37	1,25
SALAMANCA	107	3,63	PRAGA	56	1,90
GRANADA	105	3,56	CALLER	35	1,19
ZARAGOZA	86	2,92	MUNICH	32	1,08
	TOTAL			2678	

Elaboración propia

A la hora de analizar la formación en función de las provincias de origen ¿se daría la misma homogeneidad?

D. PROVINCIAS DE DESTINO

Dada la variedad que presentan algunas de las expediciones a la hora de fijar su destino, al menos en la documentación que hemos utilizado, las hemos agrupado por grandes demarcaciones, incorporando aquí las que pudieran ir destinadas a enclaves más pequeños. Esto explica la aparente ausencia de algunos destinos y la escasa representatividad de otros. En el gráfico siguiente solo incluimos los destinos con valores superiores al 1%.

Gráfico n° 9:
Provincias de destino. Totales.

Elaboración propia

Al igual que lo referíamos para las provincias de origen, es necesario insistir en la misma dirección a la hora de analizar las provincias de destino. Sorprende la extraordinaria homogeneidad en la distribución. Y en este caso tanto de unos como de otros. Véase si no el cuadro n° 10.

Cuadro n° 10:
Provincias de destino de españoles y extranjeros.

	Españoles		Extranjeros		Total	
	N°	%	N°	%	N°	%
Chile	23	0,77	5	0,58	28	0,73
Filipinas	569	18,96	144	16,82	713	18,49
N.R. Granada	704	23,46	258	30,14	962	24,94
N. España	616	20,53	184	21,50	800	20,74
Paraguay	35	1,17	7	0,82	42	1,09
Perú	194	6,46	20	2,34	214	5,55
Río de la Plata	860	28,66	238	27,80	1098	28,47
Total general	3001	100,00	856	100,00	3857	100,00

Elaboración propia

6. CONCLUSIONES

A la primera parte del trabajo podemos concluir con rotundidad: de no haber sido por el esfuerzo propio de las órdenes, en este caso de los jesuitas, la evangelización de la América española no se habría llevado a cabo de la misma manera. En lo que hace alusión al envío de efectivos, hemos podido constatar que la aventura americana de la Compañía de Jesús fue una aventura fundamentalmente española con un 21.29 % de participación europea. Del mismo modo hemos podido profundizar en el análisis de la información disponible para cada uno de los expedicionarios; conocemos su edad, la media, la mediana, la desviación típica, etc. Lo mismo podemos decir de la formación, del tiempo de espera, de la provincia de origen, del punto de destino, del tiempo de espera en lugar de embarque o en las inmediaciones del mismo; igualmente fructífera ha resultado la comparación entre españoles y extranjeros, etc. Sin embargo, y dado que todos estos detalles se pueden seguir en los diferentes apartados que hemos distinguido en este trabajo, la conclusión más llamativa a la que hemos llegado es la que nos permite afirmar que el Oficio de Indias en estrecha colaboración con el General de la Compañía o, viceversa, regularon en términos de proporcionalidad todo este proceso. Es de todo punto impensable que en un periodo de doscientos años la proporcionalidad que se aprecia en la mayor parte de las variables analizadas haya sido el resultado de la dinámica individual de cada una de las provincias españolas, europeas o americanas.

No obstante, para poder aquilatar esta conclusión y responder con las máximas garantías a las preguntas que nos planteaba P. Chaunu al comienzo de este trabajo, es necesario seguir profundizando en la cuestión. Aún quedan muchas lagunas por cubrir y, lo que nos parece más importante, debemos procurar la integración de las historias provinciales con la propia historia misional en sentido estricto.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

CHANU, Pierre. *Conquista y explotación de Nuevos Mundos*. Barcelona: Labor, 1984.

BORGES MORÁN, Pedro. *El envío de misioneros a América durante la época española*. Salamanca: Universidad Pontificia, 1977.

GALÁN GARCÍA, Agustín. *El Oficio de Indias de los Jesuitas en Sevilla. 1566 - 1767*. Sevilla: Focus - Abengoa, 1995.

LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio Luis. Los jesuitas y el tráfico de dinero en la carrera de Indias (1753-1767). *Cuadernos de Investigación Histórica*. Madrid, n. 14, p. 7-23, 1991.

_____. Los jesuitas y su intermediación financiera en la carrera de Indias (siglos XVII y XVIII). In: BERNAL, A. M. (Ed.). *Dinero, moneda y crédito en la Monarquía Hispánica*. Madrid: Marcial Pons-Fundación ICO, 2000, p. 751-764.

ZUBULLAGA, Félix. El Procurador General de las Indias Occidentales (1574). Etapas históricas de su creación. *A.H.S.I.* Roma, vol. 43, Roma, p. 367-417, 1953.